

Alternativa terapeutica nella vescica iperattiva

La vescica iperattiva è una sindrome caratterizzata da urgenza minzionale, ossia desiderio urgente, improvviso, spesso irrefrenabile di urinare, c'è una risposta anomala delle contrazioni involontarie che compaiono già durante la fase di riempimento vescicale, molto in anticipo rispetto alla soglia d'allerta.

Il riempimento della vescica è controllato dal simpatico, tramite i nervi ipogastrici libera noradrenalina che stimola i beta recettori della vescica e provoca rilasciamento del muscolo detrusore e contemporaneamente contrazione dello sfintere interno.

La minzione è controllata dal sistema parasimpatico che tramite i nervi pelvici e come mediatore l'acetilcolina stimola i recettori M e induce contrazione del muscolo detrusore della vescica e rilassamento dello sfintere interno, inizia con l'ingresso di ioni calcio nella cellula muscolare liscia, sia dallo spazio extracellulare che dal reticolo sarcoplasmatico. Il Ca^{2+} entra anche per altri motivi

A canale ligando-dipendente (atp dipendente)

B apertura canali L del Ca^{2+}

C apertura dei canali mecano sensibili,attivati dallo stiramento

D ormoni

E neurotrasmettitori

F pompa Ca^{2+} ATPasi

G scambiatore Na^+/Ca^{2+}

H prostaglandine

I disregolazioni centrali

L vie riflesse spinali alterate

M -ATP extracellulare (PX2)

Accoppiamento eccitazione-contrazione

L'attivazione della contrazione nel muscolo liscio avviene quando la $[Ca^{2+}]_i$ aumenta in seguito alla liberazione dello ione dal SR. Si tratta di CICR promosso dall'ingresso di Ca^{2+} dall'ambiente extracellulare attraverso numerose vie: apertura di **canali L del Ca^{2+}** , in seguito a depolarizzazione della membrana, apertura di **canali ligando-dipendenti**, per azione di mediatori chimici (es ATP), apertura di **canali mecano-sensibili**, attivati dallo stiramento. L'aumento di $[Ca^{2+}]_i$ è indotto anche dall'azione di ormoni e neurotrasmettitori su **recettori accoppiati alla proteina G** mediante l'attivazione della via dei fosfoinositidi: l' IP_3 promuove il rilascio di Ca^{2+} dal SR e il DAG, attivando la PKC, fosforila i canali L del Ca^{2+} . Il Ca^{2+} è rimosso dal citosol dall'azione (1) della **SERCA**, che lo riporta nel SR, ripristinando le scorte intracellulari, (2) della **PMCA** e dell'**NCX**, che lo espellono nel liquido extracellulare.

e avvia la contrazione del muscolo liscio secondo questa sequenza

Regolazione della contrazione: Ruolo della fosforilazione

Nel muscolo liscio il processo di regolazione coinvolge direttamente le teste della miosina II attraverso il controllo del grado di fosforilazione delle catene leggere regolatrici (RLC) operato da due enzimi che agiscono in maniera opposta: la **chinasi delle catene leggere (MLCK)** fosforila la RLC e la **fosfatasi delle catene leggere (MLCP)** la defosforila. Le RLC fosforilate aumentano l'attività ATPasica della miosina, permettendo la formazione dei legami actomiosinici. Lo stato di contrazione o rilassamento del muscolo liscio dipende perciò dall'attività relativa dei due enzimi MLCK e MLCP, regolati attraverso vie distinte.

L'aumento della $[Ca^{2+}]_i$ promuove la formazione di complessi **calcio-calmodulina** che attivano la MLCK, la quale aumenta il grado di fosforilazione delle RLC e attiva la contrazione. La rimozione del Ca^{2+} dal citosol determina il rilassamento, a causa della defosforilazione delle RLC operata dalla MLCP.

L'attività fosforilativa della MLCP è controllata per via fosforilativa dalla **Rho-chinasi (Rho-K)**. Questo enzima è attivato dalla proteina G monomerica Rho che passa dallo stato inattivo (Rho-GDP) a quello attivo (Rho-GTP) in seguito all'azione di un fattore di scambio GDP/GTP (Rho-GEF).

il Ca^{2+} intracellulare si lega alla Calmodulina (CaM), Attivazione di MLCK (Myosin Light Chain Kinase), la MLCK fosforila le RLC (Regulatory Light Chains) della miosina, Attivazione ATPasica della miosina, Interazione miosina-actina Contrazione del muscolo liscio.

il rilassamento: Diminuzione di Ca^{2+} , Attivazione di MLCP (Myosin Light Chain Phosphatase), Defosforilazione delle RLC, riduzione attività ATPasica della miosina Rilassamento del muscolo liscio.

In tutta la sequenza vi è utilizzo di adenosintrifosfato (ATP), **molecola altamente energetica e indispensabile per la contrazione del muscolo liscio.**

Quando un impulso nervoso raggiunge una terminazione simpatica, si liberano insieme noradrenalina e ATP nelle sinapsi o nei tessuti bersaglio. Entrambi agiscono su recettori specifici: La Noradrenalina su recettori adrenergici (alfa e beta) L'ATP su recettori purinergici (P2X e P2Y).

La fosforilazione ossidativa (Catena di trasporto degli elettroni) nei mitocondri è il processo che produce la maggior parte dell'ATP: circa 32-34 molecole per ogni glucosio.

Il rilascio di noradrenalina dura circa 1-2 millisecondi a livello della sinapsi la noradrenalina quella rilasciata a livello sinaptico dura millisecondi, proprio per garantire un controllo molto rapido e preciso delle risposte simpatiche.

L'ATP ha spesso un'azione rapida e transitoria. La noradrenalina ha invece un'azione

più prolungata e modulante. In meno di 2-3 secondi quasi tutta la noradrenalina è rimossa o inattivata.

Nel controllo della vescica l'ATP, se liberato in eccesso dalle terminazioni purinergiche e dai recettori uroteliali, può invece attivare recettori P2X₃, provocando sensazioni di urgenza e contrazioni involontarie, che sono alla base della vescica iperattiva. L'ATP attiva la protein chinasi A (PKA), un enzima che fosforila diverse proteine bersaglio, la miosina non può legarsi all'actina → la contrazione muscolare diminuisce → il muscolo detrusore si rilassa.

L'APK sposta il calcio nel reticolo sarcoplasmatico e ne impedisce il rilascio, abbassando i livelli di calcio nella cellula, meno calcio significa meno attivazione della MLCK, quindi meno contrazione del detrusore,

. Il calcio è rimosso dalla cellula anche dall'azione della SERCA che lo riporta nel SR (reticolo sarcoplasmatico). Una volta che il calcio entra nella cellula per qualsivoglia motivo si avvia subito la contrazione del ML. Quando un impulso nervoso raggiunge una terminazione simpatica, si liberano insieme noradrenalina e ATP nelle sinapsi o nei tessuti bersaglio. **In assenza di energia (ATP) non c'è contrazione del Muscolo Liscio. Il betabloccante legandosi ai recettori beta, blocca la liberazione di noradrenalina e ATP.**

Oltre ai beta recettori vi sono i recettori alfa₁-adrenergici che sono localizzati principalmente nel collo vescicale; la loro attivazione (noradrenalina) induce contrazione attraverso il rilascio intracellulare di ione calcio mediato dalla fosfolipasi C e permettono il riempimento della vescica. Gli alfa₁-litici bloccano competitivamente questi recettori e rilassano la muscolatura liscia del collo vescicale.

la tossina botulinica è usata nella vescica iperattiva con ottimi risultati e agisce inibendo il rilascio dell'acetilcolina a livello delle terminazioni nervose colinergiche presinaptiche (GANGLIO) dove sono situati i recettori nicotinici e muscarinici dell'acetilcolina (ACh) e di conseguenza blocca il rilascio della noradrenalina più a valle

Con il betabloccante (atenololo) e l'alfalitico (terazosina) si simula la tossina botulinica, questi bloccano l'aggancio della noradrenalina sia ai beta che agli alfa₁ recettori per competizione. Il blocco della noradrenalina rilassa sia il muscolo detrusore che il collo della vescica.

Concludendo :L'entrata del calcio nella cellula per vie anomale e' la causa primaria della vescica iperattiva ,il betabloccante riduce l'iperattivita' adrenergica e diminuisce,modula la contrazione del M.L. Dovuta all'entrata anomala del Ca^{2+} nella cellula, se rimane un'iperattivita' del collo della vescica e' indicato un un alfa1 bloccante.

Giuseppe Frontera spec in medicina interna ex dipendente medicina interna osp. San Giovanni di Dio Crotona ,ora in pensione. Crotona 05/02/2025 tel +39 330 583723 giuseppe.frontera@gmail.com

riferimento bibliografico

.V. Taglietti, C. Casella. Fisiologia e Biofisica delle cellule. EdiSES

•E. D'Angelo, A. Peres. Fisiologia. Molecole, cellule e sistemi. Tomo 1. Edi-Ermes.

•Aidley. The physiology of excitable cells. Cambridge University Press del collo

•D. Randall, W. Burggren, K. French. Fisiologia animale. Meccanismi e adattamenti. Zanichelli.

[https://e-l.unifi.it/pluginfile.php/730929/mod_resource/content/1/Muscolo%20liscio .pdf](https://e-l.unifi.it/pluginfile.php/730929/mod_resource/content/1/Muscolo%20liscio.pdf)

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12187273/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23741373/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35165960/>

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12187273/>